

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОЦЕНКА МИОКАРДИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ НА ДОКЛИНИЧЕСКИХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Тошмуродов Ш.Я., Сохибова З.Р.

Бухарский Государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) формируется на протяжении длительного доклинического периода, когда уже имеются структурно-функциональные и функционально-метаболические изменения миокарда при отсутствии выраженной симптоматики. Ранняя идентификация этих изменений позволяет своевременно начать терапию и замедлить прогрессирование заболевания. Цель обзора – представить возможности радионуклидной визуализации миокарда на доклинических стадиях ХСН с акцентом на оценку миокардиальной перфузии, метаболизма, сократительной функции и симпатической иннервации. Рассматриваются однофотонная эмиссионная компьютерная томография и позитронно-эмиссионная томография с использованием современных радиофармпрепаратов. Показано, что ПЭТ обеспечивает количественную оценку миокардиального кровотока и коронарного резерва, что позволяет выявлять коронарную микрососудистую дисфункцию и диффузные нарушения перфузии, ассоциированные с формированием ХСН, особенно с сохранённой фракцией выброса. Метаболическая ПЭТ с ^{18}F -фтордезоксиглюкозой и другими трассерами позволяет оценивать жизнеспособность, воспаление и ремоделирование миокарда, а сцинтиграфия с ^{123}I -метайодобензилгуанидином (MIBG-сцинтиграфия) – состояние симпатической иннервации и риск аритмий. Обсуждаются прогностическая значимость ключевых количественных параметров, их роль в стратификации риска, дифференциальной диагностике, мониторинге терапии.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, миокардиальная перфузия, ПЭТ, ОФЭКТ, FDG-ПЭТ, коронарный резерв, MIBG-сцинтиграфия, микрососудистая дисфункция.

ASSESSMENT OF MYOCARDIAL PERFUSION USING RADIONUCLIDE METHODS AT THE PRECLINICAL STAGES OF CHRONIC HEART FAILURE

Toshmurodov Sh.Y., Sokhibova Z.R.

Bukhara State Medical Institute named after Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Chronic heart failure (CHF) develops over a prolonged preclinical period, during which structural–functional and functional–metabolic alterations of the myocardium are already present in the absence of overt clinical symptoms. Early identification of these changes makes it possible to initiate therapy in a timely manner and slow disease progression. The aim of this review is to present the capabilities of radionuclide myocardial imaging at the preclinical stages of CHF, with a focus on the assessment of myocardial perfusion, metabolism, contractile function, and sympathetic innervation. Single-photon emission computed tomography and positron emission tomography using contemporary radiopharmaceuticals are considered. PET has been shown to provide quantitative evaluation of myocardial blood flow and coronary flow reserve, which allows the detection of coronary microvascular dysfunction and diffuse perfusion abnormalities associated with the development of CHF, particularly in patients with preserved ejection fraction. Metabolic PET with ^{18}F -fluorodeoxyglucose and other tracers enables the assessment of myocardial viability, inflammation, and remodeling, while scintigraphy with ^{123}I -metaiodobenzylguanidine (MIBG scintigraphy) reflects the status of sympathetic innervation and the risk of arrhythmias. The prognostic significance of key quantitative parameters, their role in risk stratification, differential diagnosis, and therapy monitoring are discussed.

Keywords: chronic heart failure, myocardial perfusion, PET, SPECT, FDG-PET, coronary flow reserve, MIBG scintigraphy, microvascular dysfunction.

ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИНГ КЛИНИК ОЛДИ БОСКИЧЛАРИДА РАДИОНУКЛИД УСУЛЛАР ЁРДАМИДА МИОКАРД ПЕРФУЗИЯСИНИ БАХОЛАШ

Тошмуродов Ш.Я., Сохибова З.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали юрак етишмовчилиги узоқ муддат давомидида клиник олди даврида шаклланади. Бу даврда миокардда структураларнинг функционал ва функционал-метаболик ўзгаришлар мавжуд бўлса-да, яққол клиник белгилар кузатилмайдди. Ушбу ўзгаришларни эрта аниқлаш даволашни ўз

вақтида бошлаш ва касаллик ривожланишини секинлаштириши имконини беради. Ушбу шарҳнинг мақсади СЮЕнинг клиник олди босқичларида миокардни радионуклид тасвирлаш имкониятларини тақдим этишидир. Бунда миокард перфузияси, метаболизми, қисқариш функцияси ва симпатик иннервациясини баҳолашга алоҳида эътибор қаратилади. Замонавий радиофармпрепаратлардан фойдаланган ҳолда бир фотонли эмиссияли компьютер томографияси ва позитрон-эмиссияли томография усуллари кўриб чиқилади. ПЕТ миокард қон оқимини ва коронар захирани миқдорий баҳолаш имконини беради, бу эса коронар микроваскуляр дисфункцияни ва СЮЕ шаклланиши билан боғлиқ диффуз перфузия бузилишларини, айниқса сақланиб қолган чиқариш фракцияси ҳолатида аниқлашга ёрдам беради. 18Ф-фтордезоксиглюкоза ва бошқа трессерлар билан метаболик ПЕТ миокарднинг ҳаётийлигини, яллиғланишини ва қайта шаклланишини баҳолаш имконини берса, ^{123}I - метаёдобензилгуанидин билан сцинтиграфия (МИБГ-сцинтиграфия) симпатик иннервация ҳолатини ва аритмия хавфини аниқлашга имкон яратади. Асосий миқдорий кўрсаткичларнинг прогностик аҳамияти, уларнинг хавфни баҳолаш, дифференциал таххислаш ва даволашни назорат қилишидаги ўрни муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: сурункали юрак этишмовчилиги, миокард перфузияси, ПЕТ, СПЕСТ, ФДГ-ПЕТ, коронар оқим захираси, МИБГ-сцинтиграфия, микромирлар дисфункцияси.

Введение. Хроническая сердечная недостаточность представляет собой прогрессирующий клинико-патологический синдром, при котором сердечный выброс становится неадекватным метаболическим потребностям организма. Развитие клинически манифестной стадии, как правило, предшествуется длительным доклиническим этапом, соответствующим стадии В по классификации АСС/АНА, когда уже имеются структурные и функциональные изменения миокарда, но симптоматика либо отсутствует, либо ограничивается неспецифическими жалобами. На данном этапе патологический процесс во многом ещё обратим, и своевременное выявление нарушений позволяет существенно повлиять на прогноз, замедлить ремоделирование и снизить частоту декомпенсаций.

Современные методы неинвазивной визуализации сердца предоставляют возможность комплексной оценки миокарда, включая перфузионные, метаболические и функциональные характеристики, а также состояние нейрогуморальной регуляции. Среди них особое место занимают радионуклидные методы, к которым относятся однофотонная эмиссионная компьютерная томография и позитронно-эмиссионная томография. За последние годы накоплены данные, свидетельствующие о высокой чувствительности ядерной кардиологии к ранним изменениям коронарной микрососудистой функции, метаболизма и симпатической иннервации, которые предшествуют выраженному снижению фракции выброса и развернутой клинической картине хронической сердечной недостаточности.

Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография основана на регистрации гамма-квантов, исходящих от радиофармпрепарата, распределение которого в миокарде пропорционально коронарному кровотоку. В клинической практике преимущественно применяются $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -сестамиби и ^{201}Tl -хлорид, обладающие различными фармакокинетическими характеристиками, но позволяющие проводить визуальную и полуколичественную оценку регионарной перфузии в покое и при нагрузке. Метод долгое время используется преимущественно для диагностики ИБС, выявления обратимой ишемии и оценки жизнеспособности миокарда у пациентов с нарушенной сократимостью отдельных сегментов.

В современных клинических рекомендациях по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности ишемической этиологии перфузионная однофотонная эмиссионная томография рассматривается как важный этап обследования, позволяющий дифференцировать ишемическую и неишемическую кардиомиопатию, оценить объём жизнеспособного миокарда и определить целесообразность реваскуляризации. Метод отличается высокой доступностью, стандартизованными протоколами и относительно невысокой стоимостью, что обусловило его широкое внедрение в клиническую практику. Вместе с тем пространственное разрешение остаётся ограниченным, а оценка перфузии носит преимущественно относительный характер, что снижает чувствительность к диффузным нарушениям кровотока без чётко очерченных зон нормального накопления.

Позитронно-эмиссионная томография сердца рассматривается как современный стандарт количественной оценки миокардиального кровотока и коронарного резерва. Использование таких радиофармпрепаратов, как ^{13}N -аммиак, ^{82}Rb -хлорид или H_2^{15}O , позволяет измерить миокардиальный кровоток в абсолютных единицах (мл/мин/г) в покое и при фармакологическом стрессе, а также рассчитать коронарный резерв кровотока как отношение гиперемического к базальному кровотоку. Снижение коронарного резерва при сохранённой проходимости эпикардиальных коронарных артерий трактуется как проявление коронарной микрососудистой дисфункции. Показано, что данное состояние

играет существенную роль в патогенезе хронической сердечной недостаточности, особенно с сохранённой фракцией выброса, способствуя диастолической дисфункции, хронической ишемии и прогрессирующему ремоделированию миокарда.

Исследования, выполненные у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией без клинически манифестированных сердечно-сосудистых заболеваний, демонстрируют, что снижение коронарного резерва и наличие субклинических перфузионных дефектов ассоциируются с нарушением резерва сократимости левого желудочка и в последующем определяют развитие клинической формы хронической сердечной недостаточности. Таким образом, количественная ПЭТ-оценка перфузии позволяет выявлять ранние функциональные изменения микрососудистого русла у пациентов высокого риска на этапе, когда ещё отсутствуют выраженные структурные и клинические проявления заболевания.

Несмотря на очевидные преимущества, включая высокое пространственное и контрастное разрешение, возможность абсолютной количественной оценки и автоматическую коррекцию поглощения, распространённость позитронно-эмиссионных томографов остаётся ограниченной, а стоимость исследований – достаточно высокой. Требование наличия циклотронного комплекса или генератора радионуклидов также сдерживает широкое внедрение метода. Однако разработка перфузионных трассеров на основе ^{18}F , например флупиридаза, обладающих более длительным периодом полураспада и возможностью централизованного производства, создаёт предпосылки для расширения доступности ПЭТ-исследований в ближайшей перспективе.

С учётом изложенного однофотонная эмиссионная томография сохраняет значение базового метода для массового скрининга ишемии и оценки жизнеспособности, тогда как позитронно-эмиссионная томография оправдана в сложных диагностических ситуациях, при необходимости количественной оценки коронарного резерва и выявления диффузной микрососудистой дисфункции, характерной для ранних стадий хронической сердечной недостаточности.

Метаболические сдвиги в миокарде нередко предшествуют выраженному структурному ремоделированию и снижению сократительной функции. Позитронно-эмиссионная томография с ^{18}F -фтордезоксиглюкозой позволяет оценивать глюкозный метаболизм кардиомиоцитов и широко применяется для определения жизнеспособности миокарда при ишемической кардиомиопатии. Характер распределения FDG в сочетании с данными перфузионного исследования даёт возможность выделять зоны гибернирующего миокарда, для которых типично несоответствие между сниженной перфузией и сохранённым метаболизмом. Наличие таких сегментов свидетельствует о сохранении жизнеспособности кардиомиоцитов и потенциальной обратимости нарушений сократимости после реваскуляризации.

Ряд исследований показал, что у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса выявление значимого объёма жизнеспособного миокарда по данным FDG-ПЭТ или таллиевой ОФЭКТ ассоциируется с улучшением выживаемости и функционального статуса после коронарного шунтирования. Несмотря на существующие дискуссии относительно целесообразности рутинного тестирования жизнеспособности у всех пациентов с ишемической дисфункцией левого желудочка, современные рекомендации по-прежнему допускают использование радионуклидных методик для отбора кандидатов на реваскуляризацию.

Метаболическая ПЭТ имеет важное значение и при диагностике воспалительных и инфильтративных заболеваний миокарда, потенциально приводящих к формированию хронической сердечной недостаточности. Саркоидоз сердца, лекарственно-индуцированный миокардит, лучевое поражение миокарда и другие формы воспалительного ремоделирования характеризуются очаговым или диффузным повышением поглощения FDG, что позволяет выявлять патологический процесс на стадии преобладания обратимых изменений и мониторировать эффективность терапии. Повышенное накопление FDG миокардом, связанное с лучевым воздействием, может предшествовать формированию поздней лучевой кардиомиопатии и рассматриваться как ранний маркёр риска.

В последние годы активно исследуются новые радиофармпрепараты, направленные на оценку энергетического обмена и фиброза. Применение ^{11}C -ацетата позволяет количественно оценивать окислительный метаболизм миокарда и его эффективность; снижение этих показателей коррелирует с тяжестью хронической сердечной недостаточности и неблагоприятным прогнозом. Трассеры, связывающиеся с активированными фибробластами, в частности ингибиторы FAP, меченные ^{68}Ga , открывают возможности визуализации диффузного миокардиального фиброза, в том числе при относительно сохранённой фракции выброса. В перспективе такие методики могут применяться для раннего выявления ремоделирования и оценки эффективности антифибротической терапии.

Нарушение сократительной способности левого желудочка является ключевым звеном патогенеза хронической сердечной недостаточности. Для точной количественной оценки глобальной и регионарной сократимости используются радионуклидные методики, обеспечивающие высокую воспроизводимость результатов.

Радионуклидная вентрикулография, или MUGA-сканирование, основана на мечении форменных элементов крови технецийсодержащим препаратом и регистрации динамической скинтиграфии полостей сердца в течение множества сердечных циклов. Метод позволяет с высокой точностью измерять фракцию выброса левого желудочка, конечные диастолический и систолический объёмы, а также ударный объём. На протяжении длительного времени радионуклидная вентрикулография служила эталонным способом количественной оценки фракции выброса, особенно в контексте мониторинга кардиотоксичности химиотерапии, когда небольшие изменения показателя имеют клиническое значение.

В последние годы классическая вентрикулография постепенно вытесняется синхронизированными с ЭКГ протоколами однофотонной эмиссионной и позитронно-эмиссионной томографии, при которых оценка перфузии сочетается с анализом сократительной функции. Использование синхронизации с ЭКГ позволяет разделить радионуклидные данные на фазы сердечного цикла и реконструировать кинематическую модель миокарда. Это даёт возможность одновременно получать данные о регионарной перфузии, фракции выброса, объёмах левого желудочка, локальных нарушениях движения и утолщения стенок.

Особое значение на доклинических стадиях хронической сердечной недостаточности имеет оценка резерва фракции выброса. У здоровых лиц физическая или фармакологическая нагрузка сопровождается умеренным увеличением фракции выброса, тогда как отсутствие прироста или её снижение при нагрузке свидетельствует о скрытой дисфункции миокарда даже при нормальных показателях в покое. Комбинация стресс-протокола с синхронизированной с ЭКГ перфузионной визуализацией позволяет одновременно оценить перфузионный и сократительный резерв, что повышает чувствительность к ранним нарушениям и позволяет выявлять пациентов, у которых компенсаторные механизмы близки к исчерпанию.

Радионуклидные методики сохраняют статус особенно ценного инструмента в тех ситуациях, когда необходима высокоточная количественная оценка изменений сократительной функции во времени, например при изучении новых кардиопротективных препаратов или сложных клинических исследованиях, требующих сопоставимости данных разных центров.

Активация симпатической нервной системы является ранней компенсаторной реакцией на снижение сердечного выброса и одновременно важным фактором прогрессирования хронической сердечной недостаточности. Радионуклидная оценка состояния симпатической иннервации миокарда осуществляется с помощью ^{123}I -метайодобензилгуанидина, представляющего собой аналог норэпинефрина, активный захват которого осуществляется пресинаптическими нервными окончаниями.

Скинтиграфия с MIBG позволяет количественно оценить накопление препарата в миокарде и его вымывание с течением времени. Наиболее часто анализируется отношение «сердце/средостение» на ранних и поздних изображениях, а также индекс вымывания, отражающий скорость снижения накопления препарата. Для пациентов с хронической сердечной недостаточностью характерно снижение позднего отношения «сердце/средостение» и увеличение индекса вымывания, что свидетельствует об истощении нейрональных запасов катехоламинов и повышенном вне нервном клиренсе норэпинефрина.

Многочисленные клинические исследования показали, что неблагоприятные показатели MIBG-скинтиграфии ассоциируются с повышенным риском смерти, жизнеугрожающих желудочковых аритмий и более тяжёлым течением хронической сердечной недостаточности. Наибольшая прогностическая значимость продемонстрирована для позднего отношения «сердце/средостение» и индекса вымывания, которые отражают степень нарушения симпатической иннервации и выраженность нейрогуморальной активации.

Исследования с применением ПЭТ-трассеров, специфичных для симпатической иннервации, демонстрируют сопоставимые результаты и открывают дополнительные возможности количественного анализа плотности нервных окончаний в миокарде. Однако из-за необходимости циклотронного производства короткоживущих изотопов и ограниченной доступности соответствующей аппаратуры подобные методики пока сохраняют преимущественно исследовательский статус.

Каждая из рассмотренных групп радионуклидных методик формирует специфический набор количественных показателей, отражающих различные аспекты состояния миокарда. Перфузионные

параметры характеризуют регионарный и диффузный кровоток и включают визуальную и полуколичественную оценку дефектов по данным однофотонной эмиссионной томографии, а также абсолютный миокардиальный кровоток и коронарный резерв по данным позитронно-эмиссионной томографии. Метаболические показатели, основанные на распределении ^{18}F -фтордезоксиглюкозы и других трассеров, позволяют судить о жизнеспособности, наличии гибернирующего миокарда, активности воспалительного процесса и выраженности энергетических нарушений. Функциональные характеристики, такие как фракция выброса левого желудочка, конечные объёмы и резерв фракции выброса при нагрузке, отражают глобальную и регионарную сократимость. Показатели иннервации, определяемые по данным сцинтиграфии с ^{123}I -метайодобензилгуанидином, характеризуют состояние симпатической регуляции и риск развития аритмических событий.

Совокупный анализ этих параметров позволяет получить целостное представление о состоянии сердца на доклинической стадии хронической сердечной недостаточности. У одного пациента могут одновременно выявляться умеренное снижение коронарного резерва, небольшая зона гибернирующего миокарда после перенесённого бессимптомного инфаркта, снижение резерва фракции выброса при нормальном значении этого показателя в покое, а также неблагоприятные показатели MIBG с низким отношением «сердце/средостение» и повышенным индексом вымывания. Такая совокупность данных свидетельствует о высоком риске формирования клинически выраженной хронической сердечной недостаточности и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и оправдывает более агрессивную тактику ведения, включающую интенсивное лечение факторов риска, раннее назначение базисной нейрогуморальной блокирующей терапии, обсуждение вопроса о реваскуляризации и тщательное динамическое наблюдение.

Радионуклидные методы играют ключевую роль не только в ранней диагностике, но и в дифференциальной и прогностической оценке. Например, выявление значимой ишемии и гибернирующего миокарда в сегментах с нарушенной сократимостью свидетельствует в пользу ишемической природы поражения и обосновывает необходимость коронарной ангиографии и возможной реваскуляризации. В случае же сохранённой перфузии и метаболизма при наличии глобального снижения сократимости и выраженных нарушений иннервации более вероятна неишемическая кардиомиопатия, для которой первостепенное значение приобретает медикаментозная терапия и решение вопроса об устройстве.

Прогностическая значимость радионуклидных параметров подтверждена многочисленными исследованиями. Объём и выраженность дефектов перфузии, степень снижения коронарного резерва, показатели жизнеспособности, величина рубцовой ткани и тяжесть нарушений симпатической иннервации коррелируют с риском госпитализаций по поводу хронической сердечной недостаточности, частотой инфарктов и внезапной сердечной смерти. При этом радионуклидные показатели нередко сохраняют независимое прогностическое значение после учёта традиционных клинических факторов, таких как фракция выброса, функциональный класс по NYHA и уровень натрийуретических пептидов.

Радионуклидная визуализация миокарда на доклинических стадиях хронической сердечной недостаточности имеет особое значение у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. К данной категории относятся лица с длительно существующей артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка, пациенты с сахарным диабетом, перенесшим инфаркт миокарда без явной дисфункции левого желудочка, а также носители наследственных форм кардиомиопатий. У них стандартные методы оценки структуры и функции сердца нередко выявляют лишь минимальные изменения или остаются в пределах нормы, тогда как радионуклидные методы позволяют зафиксировать ранние нарушения перфузии, метаболизма и иннервации.

Практическая реализация радионуклидной диагностики на доклиническом этапе позволяет решать задачи ранней диагностики, уточнения природы поражения миокарда, стратификации риска и мониторинга эффективности терапии. Перфузионные исследования, особенно при использовании количественной позитронно-эмиссионной томографии, дают информацию о коронарном резерве и микрососудистой функции и тем самым служат основой для выявления пациентов с начальной сердечно-сосудистой патологией. Метаболические и фиброз-направленные трассеры позволяют оценить жизнеспособность и степень ремоделирования миокарда, а сцинтиграфия с MIBG даёт возможность обнаружить ранние нейрогуморальные сдвиги и прогнозировать риск аритмических осложнений.

Существуют важные ограничения: высокая стоимость и ограниченная доступность ПЭТ-оборудования, необходимость циклотронов или генераторов, а также специально обученного персонала и ПО. MIBG-сцинтиграфия остаётся преимущественно методом специализированных центров.

Перспективы связаны с развитием гибридных систем ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ, созданием новых радиофармпрепаратов (в т.ч. на основе ^{18}F) и внедрением автоматизированного анализа и алгоритмов ИИ.

Международные рекомендации постепенно расширяют показания к радионуклидной визуализации. В клинической практике ОФЭКТ уже широко применяется, тогда как ПЭТ и МИБГ пока сосредоточены в крупных центрах, но ожидается рост их использования, особенно у пациентов высокого риска на доклинических стадиях ХСН.

Заключение. Радионуклидные методы позволяют выявлять ранние функциональные нарушения миокарда — скрытую ишемию, микрососудистую дисфункцию, снижение сократимости и нарушения иннервации — ещё на доклинических стадиях ХСН. Современные данные подтверждают их высокую чувствительность и прогностическую ценность. Использование этих методов в персонализированной диагностике помогает оптимизировать лечение и улучшать прогноз. Интеграция радионуклидной визуализации в ранние алгоритмы ведения ХСН является важным направлением превентивной кардиологии.

Список литературы:

1. Di Carli M.F. Future of radionuclide myocardial perfusion imaging: transitioning from SPECT to PET. *J. Nucl. Med.* 2023;64(Suppl 2):3S–10S.
2. Tersalvi G., Beltrani V., Grüber M.R., et al. Positron emission tomography in heart failure: from pathophysiology to clinical application. *J. Cardiovasc. Dev. Dis.* 2023;10(5):220.
3. Singh A., Ashraf S., Irfan H., et al. Heart failure and microvascular dysfunction: an in-depth review of mechanisms, diagnostic strategies, and innovative therapies. *Ann. Med. Surg. (Lond).* 2025;85:1048–1059.
4. Chebli A., Rasmussen I.K.B., Skriver-Møller A.C., et al. Left ventricular ejection fraction reserve and its association with myocardial perfusion, coronary calcification, and strain in type 2 diabetes without overt cardiovascular disease. *Cardiovasc. Diabetol.* 2025;24(1):352.
5. Pontico M., Brunotti G., Conte M., et al. The prognostic value of ^{123}I -mIBG SPECT cardiac imaging in heart failure patients: a systematic review. *J. Nucl. Cardiol.* 2022;29(4):1799–1809.
6. Jacobson A.F., Senior R., Cerqueira M.D., et al. Myocardial iodine- 123 meta-iodobenzylguanidine imaging and cardiac events in heart failure: the ADMIRE-HF study. *J. Am. Coll. Cardiol.* 2010;55(20):2212–2221.
7. Nakajima K., Nakata T. Cardiac ^{123}I -MIBG imaging for clinical decision making in heart failure: performance, progression, and prognosis. *J. Nucl. Cardiol.* 2015;22(2):368–370.
8. Мареєв В.Ю., Фомин И.В., Агеев Ф.Т. и др. Российские рекомендации по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности (четвёртая пересмотренная версия). *Кардиология.* 2020;60(6S):4–87.

Для цитирования: Тошмуродов Ш.Я., Сохибова З.Р. Оценка миокардиальной перфузии с использованием радионуклидных методов на доклинических стадиях хронической сердечной недостаточности // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 404–409. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17723019>